

Analyttiset arviointikriteerit DigiTalan tehtävien arviointiin (22.10.2020)

Tehtävän suorittaminen (vastaako puhuja koekysymykseen)

0= Ei vastaa ollenkaan tehtävänantoon.

1= Vastaa tehtävänantoon vain osittain, vastauksessa on paljon merkittäviä puutteita.

2= Vastaa tehtävänantoon hyvin, mutta vastauksessa on joitakin oleellisia puutteita.

3= Vastaa tehtävänantoon erinomaisesti, vastauksessa ei ole merkittäviä puutteita.

Sujuvuus (Puheen sujuvuus ja vaivattomuus)

0= Ei voi arvioida.

1= Epäsujuva; paljon taukoja, toistoja, katkoksia ja empimistä.

2= Kohtalaisen sujuva; joitakin taukoja, toistoja, katkoksia ja empimistä.

3= Todella sujuva ja vaivaton; ei häiritseviä taukoja, toistoja, katkoksia tai empimistä.

Ääntäminen (äänteiden ja prosodisten piirteiden hallinta ja ääntämisen ymmärrettävyys)

0= Ei voi arvioida.

1= Heikko, vaikea ymmärtää, paljon ongelmia ääntämisessä.

2= Kohtalainen, melko helppo ymmärtää, mutta joitakin ongelmia ääntämisessä.

3= Hyvä, täysin ymmärrettävä, ei suurempia ongelmia ääntämisessä.

Ilmaisun laajuus tehtävänantoon nähden (kuinka laajaa sanastoa, rakenteita ja ilmauksia puhuja käyttää)

0= Ei voi arvioida.

1= Suppea (esim. yksittäisiä sanoja, kaavamaisia ilmaisuja)

2= Riittävä (perussanasto, esim. lauseita)

3= Laaja (monipuolinen sana- ja ilmaisuvaranto)

Sanaston ja kieliopin tarkkuus (sanasto- ja kielioppivirheiden vaikutus ymmärrettävyyteen)

0= Ei voi arvioida.

1= Paljon ymmärrettävyyttä haittaavia sanasto- ja kielioppivirheitä.

2= Joitakin ymmärrettävyyttä haittaavia sanasto- ja kielioppivirheitä.

3= Ei juurikaan ymmärrettävyyttä haittaavia sanasto- ja kielioppivirheitä.